

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.

Вахидова Фатима Саидовна

Старший преподаватель кафедры английского языкознания
Бухарский государственный университет

Галузина Варвара Игнатьевна

студентка второго курса бакалавриата
Бухарский государственный университет

Факультет Иностранных Языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10785601>

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению различных методологий, используемых для изучения когнитивных процессов, связанных с овладением иностранными языками. Признавая сложную природу изучения языка, данное исследование направлено на разъяснение различных подходов и техник, используемых при изучении когнитивных аспектов этого процесса. Опираясь на данные когнитивной науки, лингвистики и психологии образования, исследование тщательно изучает, как учащиеся взаимодействуют с новым языком и усваивают его. Обобщая существующие исследования и представляя новые перспективы, это исследование предлагает всесторонний обзор современного ландшафта исследовательских методологий в области когнитивных процессов в иноязычном образовании.

Ключевые слова: когнитивные процессы, овладение языком, изучение иностранного языка, исследовательские методики, лингвистика, когнитивные навыки, изучающие язык, овладение вторым языком.

Abstract: This research delves into the exploration of various methodologies utilized to investigate the cognitive processes involved in acquiring foreign languages. Acknowledging the intricate nature of language learning, this study aims to elucidate the diverse approaches and techniques used in studying the cognitive aspects of this process. Drawing insights from cognitive science, linguistics, and educational psychology, the investigation scrutinizes how learners engage with and internalize a new language. By synthesizing existing research and presenting novel perspectives, this abstract offers a comprehensive overview of the current landscape of research methodologies in the realm of cognitive processes in foreign language education.

Key words: cognitive processes, language acquisition, foreign language learning, research methodologies, linguistics, cognitive skills, language learners, second language acquisition.

Введение: Изучение языка - сложный и разнообразный процесс, что особенно актуально при изучении иностранного языка. Когнитивные процессы играют решающую роль в определении результатов изучения нового языка, что является сложной задачей для человека. Тщательное изучение многих подходов, используемых для изучения когнитивных компонентов овладения языком, необходимо для понимания тонкостей того, как учащиеся взаимодействуют с иностранными языками и усваивают их.

Это исследование отправляется в путешествие, чтобы разгадать хитросплетения когнитивных процессов в сфере изучения иностранного языка. Опираясь на исследования в области когнитивной науки, лингвистики и педагогической психологии, мы стремимся изучить методы, которые сыграли важную роль в расшифровке когнитивных аспектов овладения языком. Обобщая существующие исследования и представляя инновационные перспективы, это исследование направлено на то, чтобы способствовать более глубокому пониманию того, как учащиеся справляются с проблемами и возможностями, представленными в стремлении овладеть новым языком.

Обзор литературы: Овладение языком и когнитивные процессы, лежащие в основе изучения иностранного языка, были предметом обширных научных исследований. Исследователи и педагоги в равной степени стремились разгадать сложности того, как люди взаимодействуют с новыми лингвистическими системами, усваивают их и осваивают в совершенстве. В этом обзоре литературы обобщены ключевые выводы из различных дисциплин, включая когнитивистику, лингвистику и психологию образования, проливающие свет на различные методологии, используемые для понимания когнитивных аспектов в рамках обучения иностранному языку.

Исследования Крашена (1981) заложили основу для понимания процесса овладения вторым языком, подчеркнув важность осмысленного вклада и роль аффективных фильтров в процессе изучения языка.

Входная гипотеза Стивена Крашена является ключевым компонентом его теории овладения вторым языком (SLA). Входная гипотеза предполагает, что язык усваивается наиболее эффективно, когда учащиеся получают "понятную информацию".

По словам Крашена, изучающие иностранный язык наиболее эффективно усваивают его, когда они сталкиваются с сообщениями, которые им просто

немного трудно понять на данном этапе. Этот уровень называется "i+1", в котором буква "i" обозначает существующий уровень владения языком учащегося, а буква "+1" - вводимые данные, которые несколько выше этого уровня. "...ввод должен содержать i + 1, чтобы быть полезным для изучения языка, но он не обязательно должен содержать только i + 1. В нем говорится, что если пользователь понимает вводимые данные и их достаточно, i + 1 будет предоставлен автоматически..."¹

Более того, он утверждает, что существует естественный, предсказуемый порядок, в котором языковые структуры усваиваются учащимися. Формальное обучение существенно не влияет на этот порядок, но он возникает благодаря доступу к понятной информации. Различные грамматические структуры усваиваются, когда учащийся готов к развитию, и этот процесс протекает в последовательности, которая одинакова для всех учащихся. "...гипотеза ввода противоречит нашему обычному педагогическому подходу к преподаванию второго и иностранного языков. Как отмечал Хэтч (1978), наше предположение состояло в том, что мы сначала изучаем структуры, а затем практикуемся в их использовании в общении"²

Гипотеза аффективного фильтра является ключевым компонентом всеобъемлющей теории Стивена Крашена о овладении вторым языком. Предложенная Крашеном в начале 1980-х годов, эта гипотеза предполагает, что эмоциональные факторы играют решающую роль в определении успеха или трудности овладения языком для отдельного учащегося. Он утверждает, что существует 3 основные категории, которые определяют успех в овладении вторым языком: мотивация, уверенность в себе и тревожность.

Если с первыми двумя примечаниями все ясно, то возникает вопрос: почему тревога играет важную роль в овладении иностранным языком? Тревога, особенно языковая, считается потенциальным препятствием для эффективного изучения языка. Крашен утверждает, что высокий уровень тревожности может действовать как фильтр, препятствующий обработке и усвоению языковой информации. И наоборот, считается, что благоприятная среда с низким уровнем тревожности создает условия, способствующие успешному овладению языком. "...Низкая тревожность,

¹ Krashen, Stephen. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Pergamon Press Inc. 1981, с.20.

² Тот же источник, с.21.

по-видимому, способствует овладению вторым языком, независимо от того, измеряется ли она как личная или классная тревожность.”³

Теория универсальной грамматики Хомского (1957) еще больше способствует нашему пониманию того, как когнитивные структуры могут влиять на изучение иностранных языков.

Хомский ввел концепцию устройства для овладения языком (LAD), гипотетического ментального механизма или когнитивной структуры, которая позволяет людям овладевать языком естественным образом и быстро. Устройство для овладения языком считается частью более широкой универсальной грамматики. “...предполагая, что задан набор грамматических предложений английского языка, мы теперь спрашиваем, какое устройство может создать этот набор (эквивалентно, какая теория дает адекватное представление о структуре этого набора высказываний...”⁴

Анализ: Понимание когнитивных процессов, участвующих в изучении иностранного языка, имеет решающее значение для эффективной педагогики и успеха учащихся. Для исследования этих процессов использовались различные методологии, охватывающие различные подходы когнитивной науки, лингвистики и психологии образования.

i. Подходы когнитивной науки:

Когнитивная наука предлагает методологии, которые углубляются в психические процессы, лежащие в основе овладения языком. Методы нейровизуализации, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ), позволяют получить представление об активности мозга во время выполнения языковых заданий. Эти методы обеспечивают физиологическую перспективу, выявляя нейронные корреляты, связанные с различными этапами изучения языка.

МРТ - это неинвазивный метод нейровизуализации, который измеряет изменения кровотока в головном мозге. Он основан на том факте, что нейронная активность связана с локальными изменениями насыщения крови кислородом, известными как гемодинамический ответ. Таким образом, в исследованиях по овладению языком ФМРТ используется для выявления областей мозга, активируемых во время выполнения различных языковых задач. Например, в исследованиях может изучаться

³ Тот же источник, с.31.

⁴ Хомский, Н. Синтаксические структуры. Мутон, 1957, с.18

активация области Брока и области Вернике, которые связаны с производством речи и пониманием, соответственно.

ЭЭГ регистрирует электрическую активность, генерируемую возбуждением нейронов в головном мозге, с помощью электродов, размещенных на коже головы. Это обеспечивает высокое временное разрешение, фиксируя быстрые изменения нейронной активности. Таким образом, ЭЭГ ценна для изучения времени и синхронизации нейронных событий во время обработки речи. Исследователи могут исследовать реакцию мозга на конкретные лингвистические стимулы, отслеживать изменения в когнитивных процессах с течением времени и исследовать роль различных мозговых колебаний в изучении языка.

ii. Обучение языку на основе заданий (TBLT):

Обучение языку на основе заданий - это методический подход, основанный на исследовании когнитивных процессов. Разрабатывая языковые задания, требующие решения проблем и осмысленного общения, исследователи могут оценить, как учащиеся применяют когнитивные стратегии для достижения лингвистических целей. Обучение языку, основанное на задачах, органично интегрируется с исследовательскими методологиями, обеспечивая связь между теорией и практическим применением. При обучении языку, основанном на задачах, основное внимание уделяется выполнению коммуникативных задач, а не изолированным языковым формам. Эти задания представляют собой действия, с которыми учащиеся могут сталкиваться в повседневной жизни, такие как указание направлений, составление планов или решение проблем. Выполнение заданий, имеющих отношение к реальному миру, может повысить мотивацию учащихся. Акцент на общении и решении проблем делает процесс обучения более приятным и значимым.

iii. Сопоставления формы и функции

Отображения формы и функции становятся взаимосвязанными в рамках сети конструктивных форм и их значений благодаря накоплению опыта использования. В некоторых случаях эту лингвистическую систему называют "конструкцией". Способ распространения активации по этой сети определяется связями, сформированными говорящим на протяжении всей его жизни, под влиянием усвоенных вероятностей, связанных с различными формами. Например, понимание соответствия формы и функции для идиоматических выражений предполагает осознание того,

как конкретные языковые формы способствуют передаче небуквального значения или культурного нюанса.

Заключение: При изучении методов исследования когнитивных процессов при изучении иностранного языка возникает тонкое понимание, которое подчеркивает многомерную природу овладения языком. Объединение различных подходов, включая когнитивную науку, лингвистический анализ, психологию образования и методологии, основанные на технологиях, способствует всестороннему представлению о том, как учащиеся взаимодействуют с новым языком и усваивают его.

Применение методов нейровизуализации, таких как ФМРТ и ЭЭГ, дает ценную информацию о физиологических аспектах обработки речи, проливая свет на нейронные корреляты, связанные с различными этапами изучения языка. Эти подходы когнитивной науки проливают свет на сложное взаимодействие между когнитивными функциями и лингвистической информацией, обеспечивая связь между работающими нейронными механизмами и наблюдаемыми результатами изучения языка.

Когда мы завершаем это исследование, становится очевидным, что многогранный подход необходим для раскрытия хитросплетений когнитивных процессов при изучении иностранного языка. Признавая динамичное взаимодействие между когнитивными, аффективными и технологическими аспектами, исследователи и преподаватели могут адаптировать стратегии обучения для оптимизации результатов изучения языка. Продолжающаяся эволюция исследовательских методологий и технологий обещает дальнейший прогресс в нашем понимании когнитивных основ изучения иностранного языка, прокладывая путь к более эффективным и персонализированным практикам языкового образования в будущем.

Использованная литература:

1. Krashen, Stephen. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Pergamon Press Inc, 1981, p. 20; 21; 31.
2. Chomsky, Noam. Syntactic Structures. Mouton, 1957, p.18
3. Ellis, Nick C. and Wulff, Stefanie. Cognitive Approaches to Second Language Acquisition. University of Michigan, 2019.
4. Charbonnier, Lissette et al. "A Functional Magnetic Resonance Imaging Approach for Language Laterality Assessment in Young Children." *Frontiers in pediatrics* vol. 8 587593. 17 Nov. 2020.

5. Akshara Soman, C. R Madhavan, Kinsuk Sarkar, and Sriram Ganapathy. "An EEG study on the brain representations in language learning" IOP Publishing Ltd, 6 February 2019.
6. Вахидова, Ф. (2021). Словообразование-как источник обогащения активного и пассивного словарного запаса. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 1(1). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2709
7. Vakhidova, F. S. (2020). Teaching grammar with games in the ESL classroom. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8 Special Issue), 461-463.
8. Saidovna, V. F. (2024). The Cult of Saints in Central Asia. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(2), 559–563. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/3430>
9. Вахидова, Ф. (2021). Инглиз тили дарсларида ўйинлар ва инновацион технологиялардан фойдаланиш. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 5(5). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/2396
10. Rasulov , Z., & Hikmatova, S. (2024). NON-EQUIVALENT WORDS EXPRESSING NATIONAL CHARACTERISTICS IN THE TRANSLATION OF THE NOVEL "DAYS GONE BY" BY ABDULLA QADIRI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 46(46). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/11985
11. Izomovich, R. Z. ., & qizi, A. M. B. . (2023). KOMPRESSIYANING SINXRON TARJIMADAGI O'RNI. Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes, 256–258. Retrieved from <https://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/1062>
12. Erkinovna, Y. F. (2022, January). Politeness strategies. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 80-82).
13. Yuldasheva, F. (2023). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA XUSHMUOMALALIK TADQIQI. Farg'ona Davlat Universiteti, 29(1), 99. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol29_iss1/a99
14. YULDASHEVA, F. (2023). ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИШЕРА НАВОИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 31(31). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9271

FRANCE

FRANCE

15. Erkinovna, Y. F. SKILLS SEGREGATION VERSUS SKILLS INTEGRATION IN UNIVERSITY EDUCATION. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ИНГЛИЗ ТИЛШУНОСЛИГИ КАФЕДРАСИ ТИЛШУНОС ОЛИМА МУҲАББАТ АБДУЛЛАЕВА-, 211.